

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

ПРЕДБОРСЬКИЙ В.А.

Суспільна ефективність тіньової «автономної» влади: британський досвід утворення суб'єкта стратегічної дії

Предметом дослідження є теоретичні аспекти одного із важливих елементів теорії детінізації влади – владних відносин щодо обмеження тіньового кланового впливу на ефективність елітної влади, консолідації її на основі запровадження суб'єкта стратегічної дії (керуючись досвідом британської влади).

Метою дослідження є визначення змісту методів обмеження тіньового кланового впливу на ефективність елітної влади в системі тіньової «автономної» держави, запровадженням в Україні модерної моделі влади з суб'єктом стратегічної дії.

Методи дослідження. У роботі використана сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, структурно–функціональний, історичний, логічний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження щодо вихідних умов формування тіньової влади.

Результати роботи. У статті обґрунтовано необхідність протидії впливу елітної, кланової, тіньової влади у формі тіньової «автономної» влади на внутрішні процеси тінізації двоєвладдя, обмеження їх руйнівного впливу засобами переходу до моделі влади із консолідованим суб'єктом стратегічної дії.

Галузь застосування результатів. Система наук із сімейства галузі державного управління, широке коло методологічних аспектів соціально–економічних, правових наук з проблем дисфункційного розвитку об'єкта дослідження.

Висновки. Основні підсумки дослідження, їх теоретичні результати слід звести до наступних основних висновків щодо досвіду Великої Британії у побудові ефективної системи влади: 1) елітна влада Великої Британії, яка функціонує у формі тіньової «автономної» влади, спирається на аристократичне коріння кланів; у вітчизняних умовах нова елітна тіньова влада позбавлена аристократичного коріння кланів, базується, здебільшого, на кримінальному досвіді розвитку кланів, криміногенних формах діяльності; 2) Британії вдалося забезпечити консолідацію інтересів правлячих членів за допомогою формування суб'єкта стратегічної дії, що сприяло надзвичайному підвищенню ефективності влади імперії; 3) консолідація забезпечила ефективність влади у довгостроковому вимірі; 4) формування консолідованого суб'єкта влади дозволило подолати окремі особливі інтереси складових суб'єкта щодо їх домінування у структурі влади.

Ключові слова: владна еліта, консолідований суб'єкт стратегічної дії, довгострокова основа консолідації елементів суб'єкта стратегічної дії.

Общественная эффективность теневой «автономной» власти: британский опыт формирования субъекта стратегического действия

Предметом исследования являются теоретические аспекты одного из важных элементов теории детенизации власти – властных отношений относительно консолидации ее на основе введения субъекта стратегического действия (основываясь на опыте британской власти).

Целью исследования является определение содержания методов ограничения теневого кланового влияния на эффективность элитной власти в системе теневого «автономного» государства, внедрением в Украине современной модели власти с субъектом стратегического действия.

Методы исследования. В работе применяется совокупность научных методов и подходов, в том числе системный, структурно–функциональный, исторический, логический, что позволило обеспечить концептуальное единство исследования относительно исходных условий формирования теневой власти.

Результаты работы. В статье обосновывается необходимость противодействия воздействию элитной, клановой, теневой власти в форме теневой «автономной» власти на внутренние процессы тенизации двоевластия, ограничения их разрушительного воздействия средствами перехода к модели власти с консолидированным субъектом стратегического действия.

Отрасль применения результатов. Система наук из семейства отрасли государственного управления, широкий круг методологических аспектов социально–экономических, правовых наук относительно проблем дисфункционального развития объекта исследования.

Выводы. Основные результаты исследования, их методологические результаты можно свести к следующим основным выводам относительно опыта Великой Британии в построении эффективной системы власти: 1) элитная власть Великой Британии, которая функционирует в форме теневой «автономной» власти, опирается на аристократические корни кланов; в отечественных условиях новая элитная теневая власть лишена аристократических корней кланов; базируется в большинстве на криминальном опыте развития кланов, криминогенных формах деятельности; 2) Британии удалось обеспечить консолидацию интересов правящих кланов с помощью формирования субъекта стратегического действия, что способствовало чрезвычайному повышению эффективности власти империи; 3) консолидация обеспечила эффективность власти в долгосрочном измерении; 4) формирование консолидированного субъекта власти позволило преодолеть отдельные особые интересы составных субъекта относительно их доминирования в структуре власти.

Ключевые слова: властная элита, консолидированный субъект стратегического действия, долгосрочная основа консолидации элементов субъекта стратегического действия.

PREDBORSKIJ V.A.

Social efficiency of shadow «autonomous» power: british experience of strategic action formation

The subject of the study is the theoretical aspects of one of the important elements of the theory of de-shadowing of power – power relations to limit the shadow clan influence on the effectiveness of elite power, its consolidation through the introduction of strategic action (based on British experience).

The purpose of the study is to determine the content of methods to limit the shadow clan influence on the effectiveness of elite power in the system of shadow «autonomous» state, the introduction in Ukraine of a modern model of power with the subject of strategic action.

Methods of research. The work uses a set of scientific methods and approaches, including system, structural, functional, historical, logical, which allowed to provide a conceptual unity of research regarding the initial conditions of the formation of shadow power.

Results of the work. The article substantiates the need to counteract the influence of elite, clan,

shadow power in the form of shadow «autonomous» power on the internal processes of shadowing dual power, limiting their destructive influence by means of transition to a model of power with a consolidated subject of strategic action.

Application of results. *The system of sciences from the family of the field of public administration, a wide range of methodological aspects of social and economic, legal sciences on the problems of dysfunctional development of the research object, the investment aspect of the security policy.*

Conclusions. *The main results of the study, their theoretical results should be reduced to the following main conclusions about the Great Britain experience in building an effective system of government: 1) elite Great Britain power, which operates in the form of shadow «autonomous» power, based on aristocratic clan roots; in domestic conditions the new elite shadow power is deprived of aristocratic roots of clans, is based, for the most part, on criminal experience of development of clans, criminogenic forms of activity; 2) Britain managed to ensure the consolidation of the interests of the ruling members through the formation of the subject of strategic action, which contributed to the extraordinary increase in the effectiveness of the power of the empire; 3) consolidation has ensured the effectiveness of government in the long run; 4) the formation of a consolidated subject of power allowed to overcome certain special interests of the constituent entities in terms of their dominance in the power structure.*

Keywords: *the ruling elite, the consolidated subject of strategic action, the long-term basis for the consolidation of the elements of the subject of strategic action.*

Постановка проблеми. Системні процеси дисфункцій влади, деформації соціально-економічних процесів, розвиток чинників кризової регресії влади, системна корупція обумовлюють високу ступінь гальмування процесів реформування суспільних відносин, необхідність вивчення сутності сучасних домінуючих тінювих владних тисків, зокрема причин і факторів тінювих впливів на владу клановими елітними утвореннями, імперативів щодо засобів їх обмеження та перетворення на свою протилежність – ефективні прискорювачі соціально-економічного зростання.

Необхідність застосування ефективних засобів протидії тінювій владі знайшла відображення уряді важливих законодавчих, нормативно-правових актів держави, таких як: проекти сучасного законодавства щодо протидії корупції, Закони України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні на 2014–2017 роки» (2014), «Про засади запобігання і протидії корупції» (2011), «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (2014), Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією» (2003, № 84/2003), проект Державної програми детінізації економіки, Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції» (2005, № 1615/2005), поста-

нови Кабінету Міністрів України з питань відстеження процесів тінізації економіки та розроблення рекомендацій щодо обмеження її зростання, цілий ряд відомчих актів тощо.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. До вітчизняних досліджень з тінювої влади відносяться праці В.Д. Базилевича, А.В. Базилюка, О.І. Барановського, В.М. Бородюка, Г.С. Буряка, З.С. Варналія, А.С. Гальчинського, Я.Я. Дьяченка, О.М. Кизима, С.О. Коваленка, І.І. Мазур, В.О. Мандибури, О.В. Турчинова та ін. Значний внесок у розробку адміністративно-правових і кримінально-правових аспектів протидії корупції, тінювої влади зробили вітчизняні вчені-юристи.

У той же час, у зв'язку з недостатнім системним вивченням явища тінювого, кланового, елітного двоєвладдя, його генези, метаморфози окремих форм та стадій, закономірності ефективного обмеження тінювих кланових процесів, зокрема засобами запровадження суб'єкта стратегічної дії, потребують подальшого спеціального дослідження.

Метою статті є подальший розвиток теоретичного вивчення сутності тінювої, елітної, кланової влади в системі тінювої «автономної» держави, обмеження її двоєвладдя, зокрема розширення запровадженням в Україні модернової моделі влади з суб'єктом стратегічної дії.

Виклад основного матеріалу. Одним із найсуттєвіших факторів підвищення ефективності влади є наявність соціально-адекватного управління, перехід до моделі високоефективного дер-

жавно-адміністративного управління, створення соціально відповідальної, мобільної, відкритої до інтересів широких сегментів правлячого класу політичної та економічної еліти, яка б враховувала головні стратегічні інтереси суспільного розвитку. У зв'язку з цим закономірності розвитку елітного прошарку влади¹ країн, що домоглися

¹ Звертаючись до визначення, що надав провідний клас сучасного елітського дослідження Дж. Хіглі, еліти слід розуміти як суб'єктів (осіб або невеликих груп людей, об'єднаних у провідні організації, що завдяки перевагам свого стратегічного положення в системі суспільного поділу праці, перш за все у вищих державно-владних інституціях, можуть визнаватися та/або бути такими насправді як провідні суб'єкти розвитку країни, що здатні здійснювати постійний і значний вплив на його результати у певних макросуспільних стратегічних сферах (політики, економіки, культури, соціального капіталу тощо) [1, с. 35].

Елітний становий прошарок соціально-економічної структури суспільства визначається за двома головними критеріями: формальним – за офіційним становищем у соціальній структурі суспільства, важливості суспільної функції, що належить їй; ціннісним – за реальним суспільним авторитетом, що його мають певні особи, незалежно від їх формального (офіційного) статусу [2, с. 3–4]. В ідеалі ці обидва критерії повинні збігатися. Власне, ефективність влади великою мірою і виявляється саме в наближенні суспільства до цього ідеалу. Правляча політична, економічна еліта завжди має перевагу перед рядовими громадянами у наявності владного права, у тому числі легітимного, повинно забезпечувати національні інтереси суспільства, а тому несе переважну відповідальність за їх стан.

Відповідно до вищезазначеного класичного визначення поняття «еліта», це не будь-яка група носіїв унікального ресурсу (влади, власності, культури, знань, освіти тощо), що може виконувати функції еліти, здатна до реалізації головних умов її діяльності. Так, найважливішою соціологічною вимогою до еліти є її відкритість, функціонування переважно у транспарентному режимі, тобто забезпечення публічного характеру оцінки і сертифікації кандидатів, кваліфікації їх діяльності, доходів, переваг, морально-етичних характеристик – чесність, відсутність корупційних інтересів, зв'язків, поміркованість щодо піраміди споживання, сповідування п'яти заповідей успішного менеджменту Коносука-Мацусити. Коносуке Мацусита розробив п'ять відомих заповідей успішного менеджменту, або п'ять «пунктів ідеології» будь-якої успішної команди: 1) слугування суспільству; 2) чесність і достоїнство; 3) спільна робота на загальне благо; 4) постійне удосконалення; 5) ввічливість та любов до людей. Це визначає наявність систематичного зв'язку еліт з усіма іншими соціальними інститутами, що функціонують автономно від влади та її механізмів: незалежні від держави ЗМІ, суспільної експертизи та інших утворень, які створюють середовище «публічності» як неодмінну умову обговорення, рефлексії над діями представників еліти і влади. Еліти не можуть виникати та функціонувати без відтворення конкурентних систем освіти і практики заняття ключових позицій і посад в системі громадської діяльності і державної служби, яка проходить під верифікаційним контролем суспільства, його засобів, ЗМІ, суспільних мереж, самоврядних організацій, громадянського суспільства, що спираються на суд, політичні партії. В механізми формування та функціонування еліти повинні бути закладені чисельні форми контролю суспільства над владою, свого роду «страхування» від монополізації та узурпації її центральних функцій і тим самим від наступної деградації та втрати стимулів суспільного зростання. Суб'єктом верифікації щодо входження кандидата до еліти повинна виступати професійна група чи культурне середовище з високим підтвердженням кваліфікаційно-професійним рівнем підготовки і високими морально-етичними характеристиками, що повинні засвідчити цінність і оригінальність досягнень даного кандидата, що претендує на входження до складу еліти. І лише після цього публічна діяльність останнього щодо суспільно значущих проблем перетворюють його в одного із представників еліт [3].

успіхів у суспільних перетвореннях, їх позитивний досвід трансформацій у системі еліти, перетворення її на певного інтегратора рушійних сил суспільства, стимулятора їх посилення потребують спеціального розгляду. Однією із таких країн, що домоглася разючих успіхів у трансформації підпорядкування своєї еліти інтересам держави за історично короткий час, є Велика Британія.

Зазначені принципи функціонування елітного прошарку вступають у певні протиріччя щодо існуючих на Заході та в Україні проявів форм його діяльності. Так, еліти, як іноземні, так і вітчизняні, зокрема, дуже часто функціонують у різного роду тінювих формах, зокрема кланів. Ця організаційна форма за певних умов може мати ряд переваг, однак кланова тінюва організація еліти часто прямо протирічить зазначеним вище вимогам до неї: відкритості, професіоналізму, конкурентності освіти, високим морально-етичним якостям тощо, є носієм і підсилювачем кримінальної форми суспільної організації елітних прошарків злочинної влади.²

Перевага еліти Великої Британії виявилася у тому, що вона змогла небезпеки тінювої організації еліти використати на користь швидкого розвитку держави на основі консолідації правлячого класу довкола її стратегічних інтересів.

Клановоподібна будова організаційних структур влади пострадянських країн охоплює не лише елітний прошарок, а й утворює кланоподібні владні мережі та відповідні механізми їх паразитарного утримання за рахунок вилучення тінювої ренти з економік цих країн. Це дозволяє стверджувати про існування прихованих політичних режимів у пострадянських державах, де механізми прийняття рішень відбуваються через процеси, які або взагалі не інтегровані в ці механізми, або ж тільки частково рефлексуються в офіційні дії та заяви офіційних суб'єктів держави, лево-

² Кланово-мафіозна організація отримала свою назву у зв'язку з історичною логікою виникнення, поширення та збереження у вигляді історичного повернення [4] організаційних форм традиційного первинного типу – сім'ї, збереження протообщинної форми великої сім'ї – мафії, зокрема у кримінальному світі. Кланова організація вирізняється надвисоким рівнем закритості, замкненості від світу, утаємниченістю діяльності, тісною згуртованістю між членами клану, взаємною підтримкою і високою відповідальністю між ними. Члени клану мають достатньо жорстко закріплені ролі та функції, відносини між ними регулюються неформальним інституціональним кодексом поведінки і взаємовідносин. Її лідери або глави організації фактично постають перед рядовими членами як наставники, з функціями батька – з батьківською турботою та опікою. Запорукою стабільності, стійкості і певної ефективності даної організації є вірність кодексу честі члена клану, зводу писаних і неписаних законів поведінки (омерті), турбота про збереження кланових традицій.

ва ж їх частина залишається на рівні кланових структур, що функціонують у формі механізмів тіньової «автономної» влади [5].

Сучасний феномен розвинутої «автономної тіньової влади» як діалектичний результат попереднього її історичного розвитку, трансформації, визрівання – це закрита для суспільства, світу тіньова зона влади, її «квазімасонська ложа», бізнесу, плутократії, олігархії, базовий (у межах тінюватої простору) системоутворюючий сектор владного управління, сектор інституційної асиметричності, викривленості, клановості, що визначає головні інтереси та протиріччя між владою та суспільством, тінюючі фактори суспільного розвитку. Це синергетична форма утворення та розширення міжсекторного розламу в структурі ресурсів влади, що покладена на підсилення потоку гібридизації (синкретизму влади, бізнесу, плутократії, криміналітету). Вона є кінцевим реальним бенефіціаром державних офіційних рішень. Останні є лише ресурсом чи прикриттям реалізації інтересів правлячих кланів – суб'єктів тіньової «автономної» влади, причиною недієздатності офіційної влади. Особливості конкретної соціально-економічної форми автономного сектора залежить від відповідних модифікацій цього сектора і конкретно-історичних умов формування.³

Ці кланові (правлячі та неправлячі) мережі і піраміди функціонують як неофіційні механізми обміну інформацією, грошима, замовленнями, товарами, послугами, ліцензіями, грантами та преференціями. За своєю сутністю ці корупційні схеми складають основу, сенс і мету проведення більшої частини пострадянської «патрональної політики». Ці приховані механізми функціонують не лише в умовах явних авторитарних режимів, але й в офіційно демократичних системах [6].

³ Для західних елітних кланів фундаментальне, формальне, визначальне значення має наявність аристократичного коріння родинно-сімейних кланів, діяльність яких має, в значній мірі, визначальний характер, в свою чергу, для суспільного життя світу, розуміння архітекtonіки, особливостей сучасних тіньових владних процесів, тіньових міжелітних зв'язків, особливостей механізмів тіньової «автономної» держави, на відміну від пострадянських країн, де глибина аристократичного коріння не перевищує, як правило, довжини пострадянського періоду.

Як правило, найбільш потужні з цих корупційних, правлячих та конкуруючих з ними неправлячих кланів експлуатують, перетравлюють для своїх потреб широку гаму соціальних інституцій, починаючи з вищих органів державної влади, міністерств, служб і партій, закінчуючи компаніями, медійними і громадськими організаціями. Згуртованість, дієвість і стійкість цих пірамідальних утворень базується не стільки на формальній інституційній ієрархії між їх членами, скільки на їх кланових зв'язках, особистій унії, що мають довгостроковий характер.

Феноменальне піднесення Великої Британії за короткий історичний час, побудова нею ефективної організації елітної влади для збереження нею глобальної, виключної ролі у сучасному світі становить досвід великого всесвітньо-історичного значення.

Ще на початку XVIII ст. Велика Британія являла собою досить маргінальне державне утворення, яке не мало ні економічної розвинутості Нідерландів, ні військової потуги рівня Франції, ні колоніальної імперії на кшталт Іспанії, підірваною півстолітніми революціями і війнами економікою, суспільно нестабільною, кризовою владою із-за політичних і релігійних конфліктів, була виснажена існуючими численними протиріччями і глибокою дезорганізацією елітно-владних процесів. За рахунок яких же факторів вона менш ніж за століття здобула всеперемагаючу державну потужність, відбулась як «володарка морів» і «майстерня світу» стала своєрідним фронтменом промислової революції?

Таємниця успіху Великої Британії у побудові могутньої імперії виявляється в особливо ефективній побудові стрижня системи управління держави – тіньової складової імперської елітної влади, орієнтації її на вимоги ефективного суб'єкту стратегічної дії для загального піднесення імперії.

Це зв'язано з тим, що сучасні владні структури побудовані у формі двоєвладдя [7], коли обмежена публічна транспарентна частина цієї структури ґрунтується на обсяжній тіньовій, закритій частині владних відносин, яка створює поле справжніх владних рішень, у великій мірі прихованих від суспільства і спрямованих проти його інтересів.

Наявність протиріч між владою та суспільством має об'єктивну природу. Так, тактичні стратегічні інтереси суспільства та держави, як правило, не співпадають. Як відмічав Дмитро Донцов, «...каста правляча, вироблюючи» поняття населення, «виходить не з точки погляду партикулярних стремлень і інтересів частин, лише з точки погляду завдань та інтересів цілого національного організму» [8, с. 453]. Однак неефективна влада заховує у тіньовій частині не тільки нетранспарентні для більшості державні рішення, коли населення не в змозі їх усвідомити, але й робить їх свідомо імпліцитними, такими, що протистоять стратегічним інтересам суспільства, населення. Такою є система «автономної» тіньової влади в Україні, яка є фундаментальним гальмом всіх ефективних суспільних трансформацій.

Великій Британії вдалося у великій мірі локалізувати негативний вплив паразитарних інтересів «автономної» тіньової влад, що забезпечило вибухоподібний прогрес суспільства, здатність влади ставити існуючі (чи створювати нові) суспільні структури – чи то банкірські дома, морських піратів, масонські організації, купецькі компанії на службу інтересам держави, формуючи ефективний суб'єкт стратегічної дії. Він являє собою внутрішньоелітну, в значній мірі тіньову, групу, що об'єднує провідні, системовизначальні суспільні структури, інтегровані довгостроковими взаємними інтересами, інструментами системного відтворення і впливу на всю суспільну структуру, що забезпечує реалізацію стратегічних інтересів суспільства, механізми довгострокових дій держави в цих інтересах [9, с. 8–9]. Як наслідок, на генетичному рівні стрижня влади були зруйновані або обмежені масштабні тіньові схеми руйнації державного управління, такі як: розвиток системної корупції, беззахисність суспільства від нападів олігархії, адаптації їх до антинародних інтересів суб'єктів «автономної» кріптовлади.⁴

Ключовим результатом британської Славної революції (1688 р.), коли склалися фундаментальні фактори британської конкурентоспроможності, стали патріотична єдність управлінської і комерційної еліти, що забезпечує формування єдиного стратегічного інтересу, заснованого на спільному використанні держави як свого інструменту у зовнішній конкуренції.

Традиція об'єднання різнорідних і частково ворожих один до одного інтересів заради загального блага сформувала найважливішу специфіку механізму подолання протиріч еліт – ретельна проробка процедур, тобто правил поведінки у всіх кризових ситуаціях, що дозволило послідовно діяти спільно, долаючи неминучі суттєві розбіжності. Таким чином, Британія забезпечила свій вплив зовні на інші країни створенням системи процедур найбільш ефективної поведінки, в тому числі й при створенні імперії.

Висока ефективність механізмів забезпечення міжелітного консенсусу у Великій Британії (відповідно до її державних інтересів) як результат

⁴ Історичне вміння британської держави офіційно використовувати в своїх інтересах навіть зовні несумісні з її сутністю види діяльності, наприклад піратство, характеризує налаштованість влади на обслуговування саме стратегічних інтересів держави в її конкурентному посиленні. Так, утворення ефективного суб'єкта стратегічної дії призвело до видатної ролі морських піратів, яку вони відіграли у підйомі Британії.

Славної революції, виявилась у знищенні Франції як конкурента під час Великої французької революції. Перед Великою французькою революцією Британія поступилася Франції у всіх аспектах розвитку держави – від економічної і військової потуги до практики повсякденного правозастосування, однак втручання Британії задля штучного поглиблення конфлікту еліт у Франції, аж до революції, сприяли перетворенню конкурента Англії щодо домінування на континенті на руїну. Для цього був задіяний потрібний суб'єкт впливу, який, опанувавши закони історичного розвитку, запустив катастрофічний революційний процес у Франції та всіляко його підсилював і контролював для знищення конкурента.

До складових суб'єкта стратегічної дії для виконання цього завдання британської влади, які діяли переважно у режимі тіньової елітної влади, входили банкіри, масонські ложі та спецслужби.

Ключова конкурентна перевага британської системи державного управління у зв'язку з наявністю суб'єкта стратегічної дії виявляється у здатності іманентно ставити його консолідовано на службу державі на довгостроковій основі, а часто і назавжди. Це забезпечувало стійкість влади, реалізації її стратегічних цілей розвитку, заперечувало потенційну можливість перевлаштування складових суб'єкта стратегічної дії на обслуговування власних інтересів, що звичайно призводить до катастрофічних наслідків. Класичний приклад подібного негативного суспільного розвитку подій дає історія радянських спецслужб.

Розповсюджені уяви про спецслужби постсталінського СРСР як такі, що знаходилися повністю під партійним, державним чи громадським контролем і, як наслідок, втратили свою функціональну ефективність, виявляються результатом успішної спроби фальсифікації дійсного стану речей: контроль за ними вищого політичного керівництва був втрачений вже під час політичної боротьби після смерті Сталіна.

Так, за висновками ряду експертів, однією із суттєвих причин афганської війни було суперництво керівних представників ГРУ і КДБ СРСР за виключно вагомий з точки зору суб'єктів тодішньої радянської «тіньової економіки» канал постачання контрабанди (особливо наркотрафіку) із Пакистану в Афганістан і далі у Середню Азію.

Іншим прикладом виходу спецслужб СРСР із під контролю держави являє собою сам розпад

держави, що був спровокований намаганням захопити, передати владу від ЦК КПРС до КДБ.

Методом переходу влади була обрана штучна тіньова організація глибокої комплексної, всеохоплюючої кризи радянського суспільства за допомогою всебічного заохочення жорсткого ринкового дефіциту та перерозподілу влади на користь суб'єктів тіньової економіки [9, с. 30–37].

Таким чином, феномен дієздатності британської влади виявляється у вмінні правлячого класу ставити існуючі елітні тіньові структури, що здатні генерувати сучасні передові бізнесово-технологічні інтереси на службу довгостроковим інтересам держави, формуючи ефективний суб'єкт стратегічної дії, що має високопродуктивні інструменти відтворення та підтримки свого впливу. Цей досвід має виключне вихідне значення для визначення її первинної основи щодо підвищення ефективності влади через звернення до моделі української держави – особливої форми автономізації тіньової влади, яка інтегрує та синергізує зазначені девіаційні процеси у владі. Можливість їх обмеження обумовлена наявністю стратегії модернізації існуючої моделі держави та засобів її реалізації щодо поступового обмеження її негативних чинників, зокрема надлишкової автономізації окремих суб'єктів потенційно позитивного розвитку, дезінтеграції їх особливих інтересів з формуванням інтегрованого суб'єкта стратегічної дії.

Висновки

Одним із найсуттєвіших факторів підвищення ефективності влади є наявність соціально-адекватного управління, перехід до моделі високоефективного державно-адміністративного управління, створення соціально відповідальної, мобільної, відкритої до інтересів широких сегментів правлячого класу політичної та економічної еліти, яка б враховувала головні стратегічні інтереси суспільного розвитку.

Феноменальне піднесення Великої Британії за короткий історичний час, побудова нею ефективно організації елітної влади для збереження нею глобальної, виключної ролі у сучасному світі становить досвід великого всесвітньо-історичного значення.

Таємниця успіху Великої Британії у побудові могутньої імперії виявляється в особливо ефективній побудові стрижня системи управління держави – тіньової складової імперської елітної влади,

орієнтації її на вимоги ефективного суб'єкту стратегічної дії для загального піднесення імперії.

Великій Британії вдалося у великій мірі локалізувати негативний вплив паразитарних інтересів «автономної» тіньової влад, що забезпечило вибухоподібний прогрес суспільства, здатність влади ставити існуючі (чи створювати нові) суспільні структури – чи то банкірські дома, морських піратів, масонські організації, купецькі компанії на службу інтересам держави, формуючи ефективний суб'єкт стратегічної дії. Він являє собою внутрішньоелітну, в значній мірі тіньову, групу, що об'єднує провідні, системовизначальні суспільні структури, інтегровані довгостроковими взаємними інтересами, інструментами системного відтворення і впливу на всю суспільну структуру, що забезпечує реалізацію стратегічних інтересів суспільства, механізми довгострокових дій держави в цих інтересах.

Ключова конкурентна перевага британської системи державного управління у зв'язку з наявністю суб'єкта стратегічної дії виявляється у здатності іманентно ставити його консолідовано на службу державі на довгостроковій основі, а часто і назавжди. Це забезпечувало стійкість влади, реалізації її стратегічних цілей розвитку, заперечувало потенційну можливість перелаштування складових суб'єкта стратегічної дії на обслуговування власних інтересів, що звичайно призводить до катастрофічних наслідків.

Феномен дієздатності британської влади виявляється у вмінні правлячого класу ставити існуючі елітні тіньові структури, що здатні генерувати сучасні передові бізнесово-технологічні інтереси на службу довгостроковим інтересам держави, формуючи ефективний суб'єкт стратегічної дії, що має високопродуктивні інструменти відтворення та підтримки свого впливу. Цей досвід має виключне вихідне значення для визначення її первинної основи щодо підвищення ефективності влади через звернення до моделі української держави – особливої форми автономізації тіньової влади, яка інтегрує та синергізує зазначені девіаційні процеси у владі. Можливість їх обмеження обумовлена наявністю стратегії модернізації існуючої моделі держави та засобів її реалізації щодо поступового обмеження її негативних чинників, зокрема надлишкової автономізації окремих суб'єктів потенційно позитивного розвитку, дезінтеграції їх особливих інтересів з формуванням інтегрованого суб'єкта стратегічної дії.

Список використаних джерел

1. Хигли Дж. Элиты, вне-элитные группы и пределы политики: теоретический ракурс. Элиты и общества в сравнительном измерении : сб. ст. / Под ред. О. В. Гаман-Голутвиной. М. : Российская политическая энциклопедия. 2011. С. 35.

2. Жданов І., Якименко Ю. Україна у XXI столітті: виклики для політичної еліти. Національна безпека і оборона. 2003. № 9. С. 3–4.

3. Глухов А. В., Черникова Г. В. Проблемы элит в современной российской и украинской политической науке. URL: <https://cyberleninka.ru>.

4. Предборський В. А. «Історичне повернення» як дискурсивний засіб побудови моделей суспільної організації в кризових умовах : Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Науково-дослідного економічного ін-ту Мін-ва економічного розвитку і торгівлі України. К., 2014. Вип. 7. С. 3–8.

5. Предборський В. А. «Автономна» тіньова влада як засіб тіньового псевдореформування. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Науково-дослідного економічного ін-ту інформатизації та моделювання економіки. 2020. № 6. С. 7–16.

6. Умланд Андреас. Коррупционная, патрональная система контракует: как Украине не вернуться в темные времена. URL: <https://voxukraine.org/ru/korruptsionnaya-patronalnaya-sistema-kontratakuet-kak-ukraine-ne-vernutsya-v-temnye-vremena/>.

7. Предборський В. А. «Автономне» тіньове двоєвладдя: генеза та фактори розвитку : Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Науково-дослідного економічного ін-ту інформатизації та моделювання економіки. 2019. № 7. С. 7–16.

8. Донцов Д. Де шукати наших історичних традицій: Дух нашої давнини. К. : ДП «Вид-чий дім «Персонал», 2014. 568 с.

9. Делягин М. Г. Британские элиты: факторы глобального превосходства. М. : Книжный мир, 2019. 264 с.

References

1. Higli Dzh. Elity, vne-elitnyie gruppy i predelyi politiki: teoreticheskiy rakurs. Elity i obschestva v sravnitel'nom izmerenii : sb. st. / Pod red. O.V.Gaman-Golutvinoy. M. : Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya. 2011. S. 35.

2. Zhdanov I., Yakymenko Yu. Ukraina u XXI stolitti: vyklyky dlia politychnoi elity. Natsionalna bezpeka i oborona. 2003. № 9. S. 3–4.

3. Gluhov A. V., Chernikova G. V. Problemy elit v sovremennoy rossiyskoy i ukrainskoy politicheskoy nauke. URL: <https://cyberleninka.ru>.

4. Predborskiy V. A. «Istorychne povernennia» yak dyskursyvnyi zasib pobudovy modelei suspilnoi orhanizatsiivkryzovykh umovakh: Formuvanniarynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Naukovo-doslidnoho ekonomichnoho in-tu Min-va ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. K., 2014. Vyp. 7. S. 3–8.

5. Predborskiy V. A. «Avtonomna» tinova vlada yak zasib tinovoho psevdoreformuvannia. Formuvannia ryknovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Naukovo-doslidnoho ekonomichnoho in-tu informatyzatsii ta modeliuвання ekonomiky. 2020. № 6. S. 7–16.

6. Umland Andreas. Korruptsionnaya, patronalnaya sistema kontratakuet: kak Ukraine ne vernutsya v temnye vremena. URL: <https://voxukraine.org/ru/korruptsionnaya-patronalnaya-sistema-kontratakuet-kak-ukraine-ne-vernutsya-v-temnye-vremena/>.

7. Predborskiy V. A. «Avtonomne» tinove dvoievkladia: heneza ta faktory rozvytku : Formuvannia ryknovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Naukovo-doslidnoho ekonomichnoho in-tu informatyzatsii ta modeliuвання ekonomiky. 2019. № 7. S. 7–16.

8. Dontsov D. De shukaty nashykh istorychnykh tradytsii: Dukh nashoi davnyiny. K. : DP «Vyd-chiy dim «Personal», 2014. 568 s.

9. Delyagin M. G. Britanskie elity: faktory global'nogo prevoskhodstva. M. : Knizhnyj mir, 2019. 264 s.

Дані про автора

Предборський Валентин Антонович,

професор кафедри економічної теорії, Національний авіаційний університет, д.е.н., професор
e-mail: prvika2015@gmail.com

Данные об авторе

Предборский Валентин Антонович,

профессор кафедры экономической теории, Национальный авиационный университет, д.э.н., профессор
e-mail: prvika2015@gmail.com

Data about the author

Valentin Predborskiy,

professor of the department economic theory NAU, doctor of economics, professor,
e-mail: prvika2015@gmail.com